

Discutindo Inteligência Artificial Confiável, no contexto da implementação de algoritmos de Machine Learning no processo de recrutamento e seleção de candidatos, com ênfase em viés de gênero.

1. TERMO DE CONSENTIMENTO

Prezado(a) Participante,

Este estudo é parte de um trabalho de pesquisa <anônimo> e tem como objetivo discutir Inteligência Artificial Confiável, no contexto da implementação de algoritmos de Machine Learning no processo de recrutamento e seleção de candidatos, com ênfase em viés de gênero.

Você foi previamente selecionado(a) pelo seu perfil/conhecimento/experiência profissional e está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar da discussão sobre o assunto que será abordado. Você está livre para recusar-se a participar ou retirar seu consentimento, ou ainda interromper sua participação a qualquer momento.

Os resultados da pesquisa estarão à sua disposição quando finalizados. O seu nome ou qualquer outro dado que possa lhe identificar não serão disponibilizados sem a sua permissão. O(A) senhor(a) não será identificado(a) em nenhuma publicação resultante desta pesquisa. Os pesquisadores trataram a sua identidade com padrões profissionais de sigilo, utilizando as informações somente para fins acadêmicos e científicos.

De posse dessas informações, gostaria que você se pronunciasse acerca da entrevista:

(X) Dou meu consentimento para a sua realização.

() Não consinto com a sua realização.

Data - Local: <anônimo>

Nome do participante - email: <anônimo>

Nome do responsável pelo estudo: <anônimo>

2. CONCEITOS IMPORTANTES

- **Inteligência Artificial (IA):** A IA é uma abordagem que trata da criação de máquinas capazes de executar funções que exigem inteligência [Rich and Knight 1990].
- **Aprendizagem de Máquina:** Aprendizagem de Máquina é uma abordagem de Inteligência Artificial (IA), focada em técnicas e sistemas relacionados ao aprendizado, possibilitando que softwares consigam adquirir conhecimento e tomar decisões com base em experiências passadas de forma automática [Monard and Baranauskas 2003].
- **Problema da caixa preta:** Caixa preta é um problema enfrentado por aplicações de IA, sendo gerado pela dificuldade de rastrear a estrutura, funcionamento interno e implementação desses sistemas, tornando-se empecilho para o fornecimento de

raciocínio e explicação para as saídas geradas [Adadi and Berrada 2018, Kaur et al. 2022].

- **IA Confiável:** A IA Confiável (Trustworthy Artificial Intelligence - TAI) é um campo de estudo interdisciplinar e dinâmico, que compreende que a utilização de todo o potencial da IA pela sociedade global só se dará a partir do estabelecimento de confiança, que é um fenômeno complexo e que apresenta diferenças em relação às perspectivas de aplicação, natureza e crenças [Thiebes et al. 2021].
- **Kaur et al. (2022) define os seguinte princípios para IA Confiável:**
 - **Justiça:** garantir que o sistema seja justo, livre qualquer preconceito e discriminação;
 - **Explicabilidade:** garantir que os diferentes stakeholders entendam os motivos que levaram a uma determinada decisão;
 - **Responsabilidade:** garantir a rastreabilidade dos responsáveis por danos causados pelos algoritmos;
 - **Privacidade:** garantir o uso dos dados de forma responsável, sem causar consequências prejudiciais ao usuário;
 - **Aceitação:** aumentar a aceitação do sistema pelos usuários.

3. PROBLEMA DE DISCUSSÃO

Amazon descarta ferramenta secreta de recrutamento de IA que mostrava preconceito contra mulheres.

Os especialistas em aprendizado de máquina AMZN.O, da Amazon.com, descobriram um grande problema: seu novo mecanismo de recrutamento não gostava de mulheres.

A equipe vinha desenvolvendo programas de computador desde 2014 para revisar os currículos dos candidatos a emprego com o objetivo de mecanizar a busca pelos melhores talentos.

A automação tem sido fundamental para o domínio do comércio eletrônico da Amazon, seja dentro dos armazéns ou nas decisões de preços. A ferramenta experimental de contratação da empresa usou inteligência artificial para dar aos candidatos pontuações que variam de uma a cinco estrelas - assim como os compradores classificam os produtos na Amazon, disseram algumas das pessoas.

“Todo mundo queria este Santo Graal”, disse uma das pessoas. “Eles literalmente queriam que fosse um mecanismo em que eu daria a você 100 currículos, cuspiria os cinco primeiros e os contrataríamos.”. Mas, em 2015, a empresa percebeu que seu novo sistema não classificava os candidatos para vagas de desenvolvedor de software e outros cargos técnicos de maneira neutra em termos de gênero.

Isso porque os modelos de computador da Amazon foram treinados para examinar os candidatos observando padrões nos currículos enviados à empresa ao longo de um período de 10 anos. A maioria veio de homens, um reflexo do domínio masculino na indústria de tecnologia.

Com efeito, o sistema da Amazon aprendeu sozinho que os candidatos do sexo masculino eram preferíveis. Penalizava currículos que incluíssem a palavra “feminino”, como em “capitão do clube de xadrez feminino”. E rebaixou graduadas de duas faculdades só para mulheres, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto. Eles não especificaram os nomes das escolas.

A Amazon editou os programas para torná-los neutros em relação a esses termos específicos. Mas isso não era garantia de que as máquinas não inventariam outras formas de selecionar candidatos que pudessem ser discriminatórias, disseram as pessoas.

A empresa de Seattle finalmente dissolveu a equipe no início do ano passado porque os executivos perderam a esperança no projeto, de acordo com as pessoas, que falaram sob condição de anonimato. Os recrutadores da Amazon analisaram as recomendações geradas pela ferramenta ao procurar novas contratações, mas nunca confiaram apenas nessas classificações, disseram eles.

A Amazon se recusou a comentar sobre os desafios da tecnologia, mas disse que a ferramenta “nunca foi usada pelos recrutadores da Amazon para avaliar candidatos”. A empresa não deu mais detalhes. Não contestou que os recrutadores analisavam as recomendações geradas pelo mecanismo de recrutamento.

O experimento da empresa, que a Reuters é o primeiro a relatar, oferece um estudo de caso sobre as limitações do aprendizado de máquina. Também serve como uma lição para a crescente lista de grandes empresas, incluindo Hilton Worldwide Holdings Inc HLT.N e Goldman Sachs Group Inc GS.N , que procuram automatizar partes do processo de contratação.

Cerca de 55% dos gerentes de recursos humanos dos EUA disseram que a inteligência artificial, ou AI, seria uma parte regular de seu trabalho nos próximos cinco anos, de acordo com uma pesquisa de 2017 da empresa de software de talentos CareerBuilder.

Os empregadores há muito sonham em aproveitar a tecnologia para ampliar a rede de contratação e reduzir a dependência de opiniões subjetivas de recrutadores humanos. Mas cientistas da computação como Nihar Shah, que ensina aprendizado de máquina na Carnegie Mellon University, dizem que ainda há muito trabalho a fazer.

“Como garantir que o algoritmo seja justo, como garantir que o algoritmo seja realmente interpretável e explicável – isso ainda está muito longe”, disse ele.

Outras empresas estão avançando, ressaltando a ânsia dos empregadores de aproveitar a IA para a contratação.

O Goldman Sachs criou sua própria ferramenta de análise de currículos que tenta combinar os candidatos com a divisão onde eles seriam “mais adequados”, disse a empresa.

O MSFT.O LinkedIn da Microsoft Corp , a maior rede profissional do mundo, foi além. Ele oferece aos empregadores classificações algorítmicas de candidatos com base em sua adequação para anúncios de emprego em seu site.

Ainda assim, John Jersin, vice-presidente da LinkedIn Talent Solutions, disse que o serviço não substitui os recrutadores tradicionais.

“Eu certamente não confiaria em nenhum sistema de IA hoje para tomar uma decisão de contratação por conta própria”, disse ele. “A tecnologia ainda não está pronta.”.

Alguns ativistas dizem estar preocupados com a transparência na IA. A American Civil Liberties Union está atualmente contestando uma lei que permite processos criminais contra pesquisadores e jornalistas que testam algoritmos de contratação de sites para discriminação.

“Estamos nos concentrando cada vez mais na justiça algorítmica como um problema”, disse Rachel Goodman, advogada do Programa de Justiça Racial da ACLU.

Ainda assim, Goodman e outros críticos da IA reconheceram que pode ser extremamente difícil processar um empregador por contratação automatizada: os candidatos ao emprego podem nunca saber que ela está sendo usada.

Quanto à Amazon, a empresa conseguiu salvar parte do que aprendeu com seu experimento fracassado de IA. Ele agora usa uma “versão muito simplificada” do mecanismo de recrutamento para ajudar em algumas tarefas rudimentares, incluindo selecionar perfis de candidatos duplicados de bancos de dados, disse uma das pessoas familiarizadas com o projeto.

Texto retirado de Dastin (2018).

4. BRAINWRITING

Como desenvolver sistemas de recrutamento e seleção de candidatos utilizando Inteligência Artificial, livres de discriminação e confiáveis para os usuários?

Acesse: [BRAINWRITING](#)

5. QUESTÕES SOBRE CONFIANÇA EM IA

A. Por quê abordar confiança em IA?

R: Porque a IA deve simular os comportamentos humanos. Dessa forma, uma vez que a ética é tão importante no mundo real, ela também deve ser levada em consideração na atuação de sistemas cuja IA é implementada.

B. O quê abordar dentro do contexto de confiança em IA?

R: É preciso abordar se problemas de xenofobia, homofobia, racismo, e discriminações de modo geral, não estão sendo praticados com o uso da IA. Além disso, leis do local em que a IA está sendo aplicado também podem ser levadas em consideração nessa análise de confiança, pois dependendo do contexto elas também podem acabar sendo infringidas.

C. Quando abordar confiança em IA?

R: Quando a IA a ser utilizada provê resultados difíceis de serem revertidos, como um processo seletivo ou até mesmo algo que se trate de diagnósticos de pacientes.

D. Como abordar confiança em IA?

R: Estudando os resultados gerados em sistemas que utilizam a IA para tomar alguma decisão para que seja possível verificar se os resultados são justos ou se, de alguma forma, foram discriminatórios ou infringiram alguma lei.

E. Onde abordar confiança em IA?

R: Em sistemas que utilizam a IA para gerar resultados que afetam as pessoas.

F. Por quem deve ser abordada confiança em IA?

R: Pelas pessoas que a utilizam como forma de facilitar o seu trabalho, pois essas pessoas devem assumir as consequências caso sua IA não esteja funcionando da forma correta e prejudicando alguém de alguma forma.

G. Para quem abordar confiança em IA?

R: Para as pessoas que são afetadas com o resultado da IA.

5. RELATOS DA PARTICIPANTE

**Esse espaço é destinado para opiniões sobre o assunto abordado ou forma de condução da pesquisa.*

R: Achei bastante interessante a forma como foi explicada a importância da confiança em IA. O exemplo real do sistema da Amazon foi de bastante ajuda tanto para entender conceitos, como para entender a importância da abordagem do tema.

Acredito que as perguntas da etapa 5 deste documento (QUESTÕES SOBRE CONFIANÇA EM IA) poderiam ser melhor explicadas, talvez com algum exemplo de resposta. Confesso que fiquei um pouco em dúvida sobre o que responder.

O BrainWriting foi muito interessante para que de fato nós, participantes, pudéssemos absorver ainda mais o conteúdo que foi abordado na pesquisa, além de conseguir promover discussões que facilitaram ainda mais o entendimento dos pontos.

REFERÊNCIAS

Adadi, A., & Berrada, M. (2018). Peeking inside the black-box: a survey on explainable artificial intelligence (XAI). *IEEE access*, 6, 52138-52160.

Kaur, D., Uslu, S., Rittichier, K. J., & Durresi, A. (2022). Trustworthy artificial intelligence: a review. *ACM Computing Surveys (CSUR)*, 55(2), 1-38. <https://doi.org/10.1145/3491209>

Dastin, J. (2018). Amazon scraps secret AI recruiting tool that showed bias against women. Reuters. Available at <https://www.reuters.com>.

Kurzweil, R., Richter, R., Kurzweil, R., & Schneider, M. L. (1990). *The age of intelligent machines* (Vol. 580). Cambridge: MIT press.

Monard, M. C., & Baranauskas, J. A. (2003). Conceitos sobre aprendizado de máquina. *Sistemas inteligentes-Fundamentos e aplicações*, 1(1), 32.

Thiebes, S., Lins, S., & Sunyaev, A. (2021). Trustworthy artificial intelligence. *Electronic Markets*, 31, 447-464.